

SINXRON TARJIMADAGI STOLLING STRATEGIYASI TAHLILI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.14643724>

Gulshan RAVSHANOVA,

TDSHU 2-kurs magistranti, Toshkent, O‘zbekiston.

Tel: 88 107 17 47;

E-mail: gulshanravshanova1217@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola sinxron tarjima jarayonidagi stolling strategiyasi XXR raisining “G20 yetakchilari 17-sammitining birinchi bosqichidagi nutqi” misolida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: strategiyalar, statik omillar, stolling, kompressiya, chiziqlilik, kutish, ehtimoliy bashorat strategiyasi.

Аннотация. В данной статье на примере стратегии столлинга анализируются стратегии, используемые при синхронном переводе, их виды, различия и сходства.

Ключевые слова: стратегии, статические факторы, срыв, сжатие, линейность, ожидание, стратегия вероятностного прогнозирования.

Abstract. This article, using the example of the stalling strategy, analyzes the strategies used in simultaneous interpreting, their types, differences and similarities.

Key words: strategies, static factors, stalling, compression, decompression, linearity, expectation, probabilistic prediction strategy.

Strategiya tushunchasining ham lisoniy, ham g‘ayrilisoniy omillari tarjimaning ma’lum bir parchasida u yoki bu tarzda amalga oshadi. Aynan mana shu jarayonda tarjima strategiyalarining yuzaga keladi:

- vaqt omiliga bog‘liq strategiyalar;
- statik omillar bilan bog‘liq strategiyalar.

Vaqt omiliga bog‘liq strategiyalar guruhiga quyidagilar kiradi: 1) sinab ko‘rish va xatolar strategiyasi; 2) kutish strategiyasi; 3) stolling strategiyasi; 4) chiziqlilik strategiyasi; 5) ehtimoliy bashorat strategiyasi. Statik omillar bilan bog‘liq strategiyalar guruhiga quyidagilar kiradi: 1) belgili tarjima strategiyasi; 2) kompressiya strategiyasi; 3) dekompressiya strategiyasi ega [H.Hamidov, N.Ismatullayeva, S. Ergasheva, 2017:240].

Stolling – bu tarjima qilingan materialni yetkazib berishni sekinlashtirish yoki juda uzoq davom etgan pauzani to‘ldirish uchun hech qanday yangilikka ega bo‘lmagan tematik ma’lumotlarni takrorlash orqali vaqt cho‘zishga urinish strategiyasidir [G.Gile 1995:130]. Tarjima adabiyotida to‘xtash ko‘pincha fe’lni

oxirgi o‘ringa qo‘yish bilan bog‘liq muammolarni hal qilish usuli sifatida tavsiflanadi. Kutish strategiyasidan farqli o‘laroq, ushbu strategiyani qo‘llashda sinxron tarjimon pauza saqlamaydi, balki uni tematik ma‘lumotlar bilan to‘ldiradi, ba‘zi hollarda takrorlashdan qochmaydi. Vazifa, avvalgi holatda bo‘lgani kabi, kengroq kontekstni olish uchun vaqtni sotib olishdir. Stolling ko‘pincha CO dan foydalanish mumkin bo‘lmagan hollarda qo‘llaniladi, ya‘ni tarjimadagi pauza juda uzoq bo‘lishi mumkin va so‘zlovchining “ishorasi” asl nusxaning bir nechta semantik guruhlaridan keyin keladi. [M.Lederer, 1981:115].

Endi, yuqorida aytib o‘tilganidek, Xitoy xalq respublikasi raisi Si Dzin Pining G20 yetakchilari 17-sammitining birinchi bosqichidagi nutqini tarjima qilishda duch kelingan tarjima strategiyalarini tasniflab chiqamiz. Xitoychasi: 尊敬的佐科总统，各位同事：很高兴出席二十国集团领导人巴厘岛峰会。感谢佐科总统和印度尼西亚政府为峰会召开作出的周到安排。印度尼西亚作为会议主席国，为推动二十国集团合作发挥了重要作用，我对此高度赞赏。

Tarjimasi: *Hurmatli Prezident Joko, Hurmatli hamkasblar:*

Balidagi G 20 yetakchilari sammitida ishtirok etish menga katta mamnuniyat bag‘ishlaydi. Prezident Joko va Indoneziya hukumatiga sammitni puxta tashkil etgani uchun rahmat. Konferentsiyaga mezbon davlat sifatida Indoneziya G20 hamkorligini rivojlantirishda muhim rol o‘ynadi, men buni yuqori baholayman. Xitoychasi: 当今世界正在经历百年未有之大变局，这是世界之变、时代之变、历史之变。当前，新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济脆弱性更加突出，地缘政治局势紧张，全球治理严重缺失，粮食和能源等多重危机叠加，人类发展面临重大挑战。面对这些挑战，各国要树立人类命运共同体意识，倡导和平、发展、合作、共赢，让团结代替分裂、合作代替对抗、包容代替排他，共同破解“世界怎么了、我们怎么办”这一时代课题，共渡难关，共创未来。

二十国集团成员都是世界和地区大国，应该体现大国担当，发挥表率作用，为各国谋发展，为人类谋福祉，为世界谋进步。

Tarjimasi: *Bugun dunyo bir asrda ko‘rilmagan katta o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda, bu dunyoning o‘zgarishi, zamonning o‘zgarishi va tarixning o‘zgarishi. Hozirgi vaqtda COVID-19 epidemiyasi qayta-qayta kechiktirildi, jahon iqtisodiyotining zaifligi sezilarli darajada oshdi, geosiyosiy keskinliklar keskinlashdi,*

global boshqaruv jiddiy ravishda yo‘q, oziq-ovqat va energiya kabi ko‘plab inqirozlar qo‘shildi va inson rivojlanishi katta qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ushbu muammolar oldida barcha mamlakatlar insoniyat kelajagi umumiy bo‘lgan hamjamiyat tuyg‘usini o‘rnatishi, tinchlik, taraqqiyot, hamkorlik va g‘alaba qozonish tarafdori bo‘lishi kerak, birlik bo‘linish o‘rniga, hamkorlik qarama-qarshilik o‘rniga va bag‘rikenglik eksklyuzivlik o‘rniga qo‘ysin va birgalikda “Dunyoda nima bo‘ldi, nima qilishimiz kerak?” degan davrni hal qilish, qiyinchiliklarni birga yengish, kelajakni birgalikda yaratish. G20 a‘zolari dunyodagi va mintaqadagi barcha yirik davlatlardir, ular yirik davlatlarning mas’uliyatini aks ettirishi va barcha mamlakatlar uchun rivojlanish, insoniyat farovonligi va dunyo uchun taraqqiyot yo‘lida ibratli rol o‘ynashi kerak.

Xitoychasi: 我们要推动更加包容的全球发展。团结就是力量，分裂没有出路。我们生活在同一个地球村，面对各种风险挑战，应该同舟共济。以意识形态划线，搞集团政治和阵营对抗，只会割裂世界，阻碍全球发展和人类进步。人类文明已经进入 21 世纪，冷战思维早已过时。我们应该携手努力，开辟合作共赢的新境界。

我们要推动更加普惠的全球发展。各国共同发展才是真发展。世界繁荣稳定不可能建立在贫者愈贫、富者愈富的基础之上。每个国家都想过上好日子，现代化不是哪个国家的特权。走在前面的国家应该真心帮助其他国家发展，提供更多全球公共产品。大国要有大国的担当，都应为全球发展事业尽心出力。

Tarjimasi: Biz yanada inklyuziv global rivojlanishga ko‘maklashishimiz kerak. Birlik - bu kuch, bo‘linish hech qanday yechimga olib kelmaydi. Biz bir global qishloqda yashaymiz va turli xavf va qiyinchiliklarga qarshi birgalikda harakat qilishimiz kerak. Mafkuraviy yo‘nalishlarni chizish, guruh siyosati va lager qarama-qarshiligiga kirishish dunyoni faqat ikkiga bo‘lib, global taraqqiyot va insoniyat taraqqiyotiga to‘sqinlik qiladi. Insoniyat tsivilizatsiyasi 21-asrga kirdi va sovuq urush mentaliteti uzoq vaqtdan beri eskirgan. Biz g‘alaba qozongan hamkorlikning yangi sohasini ochish uchun birgalikda harakat qilishimiz kerak.

Biz yanada inklyuziv global rivojlanishga ko‘maklashishimiz kerak. Haqiqiy taraqqiyotga hamma davlatlar birgalikda taraqqiy etganda erishiladi. Dunyo farovonligi va barqarorligi kambag‘allarning kambag‘allashishi va boylarning boyib ketishiga asoslanishi mumkin emas. Har bir davlat yaxshi hayot kechirishni istaydi, modernizatsiya esa hech qaysi davlatning vakolati emas. Bu yo‘lni bosib o‘tayotgan

davlatlar boshqa davlatlarga chin dildan yordam berishlari va global ijtimoiy mahsulotlarni ko'proq ta'minlashlari kerak. Yirik davlatlar yirik davlatlarning mas'uliyatini o'z zimmlariga olishlari va global taraqqiyotga o'zlarining barcha sa'y-harakatlarini hissa qo'shishlari kerak.

Yuqorida keltirilgan jummalarda kutish strategiyasidan foydalanildi. Chunki, kutish strategiyasi bildirilgan fikr, mulohaza ma'nosi mavjud kontekstdan umuman oydin bo'lmasa, unda sinxron tarjimon matnning qolgan qismini, yani ma'noni oydinlashtiruvchi qolgan qo'shimcha qism-komponentlarini ham kutib biroz pauza qilishni o'z ichiga oladi. Kutish strategiyada tarjimonning asosiy vazifasi - to'g'ri qaror qabul qilish uchun ko'proq va kengroq ravishda kontekstga ega bo'lish yoki tanishishdir. Kutish srategiyasini Stolling strategiyasi bilan birga ko'rib chiqish kerak. Stolling strategiyasining kutish strategiyasidan farqi shundaki, u o'zicha hech qanday ma'noni olmagan tematik ma'lumotlarni qaytarish hisobiga ko'proq vaqtga ega bo'ladi. Stolling o'zining ustunlik va kamchiliklariga ega. Ustunliklaridan biri bu ko'proq vaqtga ega bo'lish, kamchiligi qaytarishlar va tarjima matnining noqulayligidir. To'g'ri tarjima chiqarish uchun kerak bo'lgan strategiyani tanlashda quyidagilar xizmat qiladi: yordamchi so'zlar, tarjimonga bir zumda tushuna olish uchun yordam beradigan so'zlar va boshqalar.

Tarjimon bunday vaziyatda muayyan tushunchani matnga yaqin so'zlar bilan o'girishi mumkin. Bunday vaziyatda tarjimonning umumiy bilim darajasi, tarjima bo'layotgan vaziyatni angelayotganligi, mavzu, ma'ruzachi, hamda uning bayon uslubi bilan tanish bo'lishi muhim ahamiyatga.

Quyida keltirilgan nutqni tarjima qilish jarayonida qo'llanilgan strategiyalardan biri **stolling strategiyasi** ya'ni vaqtdan yutish strategiyasi deb ham nomlanadi.

Xitoychasi: 我提出全球发展倡议，就是着眼全球共同发展的长远目标和现实需要，凝聚促进发展的国际共识，培育全球发展新动能，推动世界各国共同发展进步。一年来，“全球发展倡议之友小组”成员已逾 60 国。我们创设全球发展和南南合作基金，将加大对中国 - 联合国和平与发展基金投入，制定务实合作清单，设立开放式项目库，明确倡议推进路线图，同 100 多个国家和国际组织推进这一倡议，为落实联合国 2030 年可持续发展议程提供新助力。中方向巴厘岛峰会务实合作项目库提交了 15 个项目，并参与了其他 5 个项目，将同各成员一道认真落实。

各位同事！中国共产党近期举行了第二十次全国代表大会，谋划了中国未来 5 年乃至更长时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针。中国将坚定不移走和平发展道路，坚定不移深化改革、扩大开放，坚定不移以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。一个不断走向现代化的中国，必将为世界提供更多机遇，为国际合作注入更强动力，为全人类进步作出更大贡献！谢谢大家。

Tarjimasi: *Mening global rivojlanish tashabbusim global umumiy rivojlanishning uzoq muddatli maqsadlari va amaliy ehtiyojlariga e'tibor qaratish, rivojlanishni rag'batlantirish bo'yicha xalqaro konsensus yaratish, global rivojlanish uchun yangi sur'atlarni rivojlantirish va dunyodagi barcha mamlakatlar uchun umumiy rivojlanish va taraqqiyotga ko'maklashishga qaratilgan.*

O'tgan yil davomida "Global taraqqiyot tashabbusi do'stlari guruhi" a'zolari soni 60 dan oshdi. Biz global rivojlanish va Janub-Janub hamkorlik fondini yaratdik, Xitoy-Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tinchlik va taraqqiyot jamg'armasiga sarmoyalarni ko'paytiramiz, amaliy hamkorlik ro'yxatini shakllantiramiz, ochiq loyihalar kutubxonasini tashkil qilamiz, tashabbusni ilgari surish yo'l xaritasini aniqlaymiz va buni ilgari suramiz. 100 dan ortiq mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030 yilga qadar barqaror rivojlanish kun tartibini amalga oshirish uchun yangi turtki berish tashabbusi. Xitoy Bali sammiti amaliy hamkorlik loyihasi kutubxonasiga 15 ta loyiha taqdim etdi va yana beshta loyihada ishtirok etdi va ularni vijdonan amalga oshirish uchun barcha a'zolar bilan ishlaydi.

Hurmatli hamkasblar! Xitoy Kommunistik partiyasi yaqinda o'zining 20-Milliy qurultoyini o'tkazdi, unda Xitoyda kelgusi besh yil va undan keyingi davrda partiya va mamlakatni rivojlantirishning maqsadlari, vazifalari va asosiy siyosati belgilandi. Xitoy tinch taraqqiyot y o'lidan sobitqadamlik bilan boradi, islohotlarni so'zsiz chuqurlashtiradi va ochiqlikni kengaytiradi va xitoycha modernizatsiya orqali Xitoy xalqining buyuk yoshlanishiga sodiqlik bilan yordam beradi. Modernizatsiyani davom ettirayotgan Xitoy, shubhasiz, dunyoga ko'proq imkoniyatlar beradi, xalqaro hamkorlikka yanada kuchli turtki beradi va butun insoniyat taraqqiyotiga yanada katta hissa qo'shadi! Barchangizga rahmat.

Jumlani xitoy tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida xitoy tilida keltirilgan murakkab gaplarni o'zbek tiliga soddalashtirgan holatda, gaplarni imkon qadar sodda gaplarga aylantirildi, ya'ni **chiziqlilik strategiyasi** qo'llanildi. Shuningdek, uzayib ketgan pauzani to'ldirish maqsadida ayrim tematik ma'lumotlar takrorlandi.

Qisqa bo‘lsa-da, ma’noga boy bo‘lgan nutq Xitoy xalqiga tinchlik, farovonlik hamda yil davomida hamroh bo‘luvchi salomatlik tilagan holda yakun topdi.

Xulosa o‘rnida shuni aytib o‘tish joizki, sinxron tarjimada strategiyalarning qo‘llanilishi tarjimon uchun tarjima jarayonini sifatli va tez amalga oshirishida ko‘mak beradi [R.Setton, 1970:251]. Sinxron tarjima, tarjima turlari ichida eng murakkabi bo‘lib, so‘z boyligi va so‘zlarni o‘z o‘rnida qo‘llay olish san’ati sinxron tarjimaning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

- [1] – Gile G. Синхронный перевод. – М., 1995. – 130 б.
- [2] – Hamidov H., Ismatullayeva N., Ergasheva S. Sinxron tarjima. Toshkent, 2017. – 240 б.
- [3] – Lederer M. La tradaction simultanee. – Paris: Minard Lettres Modernes, 1981. – 115 б.
- [4] – Setton R.A. Pragmatic Theory of Simultaneous Interpretation / doctoral dissertation. – Michigan, 1997. – 251 б.